

Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/Pn.Sby Tentang Pornografi

Zainal Afandi¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: zainalafandi2021@gmail.com¹, ferry@untag-sby.ac.id²

Abstract

This research discusses the ratio decidendi in the Surabaya City District Court Decision Number 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby regarding the crime of digital pornography. The ratio decidendi or legal basis used by the judge plays an important role in reaching a fair decision, providing a deterrent effect to the perpetrator, and protecting the victim from the negative impacts of pornography. This research uses normative juridical methods with a case study approach and literature analysis, including Law no. 44 of 2008 concerning Pornography. The research results show that the ratio decidendi used does not only consider punitive aspects but also preventive and educative functions for society. The judge emphasized protecting public morals, protecting victims, as well as providing a strong message regarding the legal consequences of spreading pornographic content. It is hoped that this ratio decidendi can become a legal precedent for similar cases in the future and become the basis for developing more comprehensive regulations in the digital era.

Abstract

Penelitian ini membahas *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby terkait tindak pidana pornografi digital. *Ratio decidendi* atau dasar hukum yang digunakan hakim berperan penting dalam mencapai putusan yang adil, memberikan efek jera kepada pelaku, dan melindungi korban dari dampak negatif pornografi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis literatur, termasuk Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* yang digunakan tidak hanya mempertimbangkan aspek penghukuman tetapi juga fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat. Hakim menitikberatkan pada perlindungan moral publik, perlindungan korban, serta memberikan pesan kuat mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran konten pornografi. *Ratio decidendi* ini diharapkan dapat menjadi preseden hukum bagi kasus serupa di masa mendatang dan menjadi landasan bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif di era digital.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204560>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya¹.

Kasus yang melibatkan unsur pornografi dalam Putusan Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby oleh Pengadilan Negeri Kota Surabaya menjadi studi menarik dalam hukum pidana Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan penyebaran konten pornografi dan mempertanyakan bagaimana undang-undang yang berlaku dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks teknologi yang berkembang pesat. Ratio decidendi dalam putusan ini memiliki peran krusial sebagai dasar pemikiran atau alasan hukum yang dipakai oleh hakim untuk mencapai keputusan, yang nantinya dapat digunakan sebagai preseden atau rujukan dalam kasus serupa di masa depan². Pornografi adalah isu yang kompleks di Indonesia, yang memiliki aturan khusus dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang

1 Abraham Ferry Rosando, 'Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia, 2018

2 Arini Ferya Putri dan Tantimin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia," Jurnal Hukum Pidana

Pornografi³. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk membatasi penyebaran konten yang tidak pantas dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, penerapannya sering kali terhambat oleh perkembangan internet yang memfasilitasi distribusi konten tanpa batas. Seperti yang dituliskan oleh Arini Ferya Putri dan Tantimin dalam artikel “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia” di *Jurnal Hukum Pidana*, dijelaskan bahwa undang-undang ini memiliki banyak tantangan dalam implementasinya, terutama dalam menghadapi penyebaran cepat melalui media daring.⁴

Dalam beberapa kasus, penyebaran konten pornografi secara daring melibatkan korban yang tidak mengetahui atau bahkan terpaksa dalam situasi tertentu. Penggunaan teknologi membuat konten asusila tersebar luas hanya dalam hitungan detik, menimbulkan dampak psikologis yang serius pada korban, terutama jika identitas mereka diketahui publik. Hal ini menjadi salah satu alasan penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan aspek viktimologi dan trauma korban dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku. Oleh sebab itu, ratio decidendi yang mempertimbangkan kondisi korban akan memberikan rasa keadilan yang lebih komprehensif⁵.

Sementara itu, pandangan masyarakat terhadap pornografi sendiri masih beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa pornografi adalah ancaman terhadap nilai budaya dan moral yang berlaku. Sebagai contoh, Erinda Sinaga dalam artikel “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” di *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* menekankan bahwa pornografi memiliki dampak buruk terhadap moral masyarakat Indonesia, terutama generasi muda⁶. Hal ini menyebabkan permintaan akan regulasi yang lebih ketat terus meningkat, terutama dalam konteks dunia digital.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera. Penerapan teori deterrent dalam konteks pornografi digital menjadi penting, mengingat kemudahan akses internet dan penyebaran informasi yang cepat. Ratio decidendi dalam putusan ini diharapkan dapat menekankan pada pentingnya efek jera atau pencegahan bagi masyarakat luas, sehingga dapat meminimalisasi tindakan serupa⁷.

Penegakan hukum terkait pornografi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa penelitian, seperti yang disampaikan oleh Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi dalam artikel “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi” di *Jurnal Ilmu Hukum*, menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pornografi telah diterapkan, efeknya terhadap pengurangan penyebaran konten pornografi belum sepenuhnya dirasakan.

Ratio decidendi dalam kasus ini juga memperhatikan sisi viktimologi, khususnya bagaimana hukum melindungi korban dari dampak negatif penyebaran konten pornografi. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan tekanan sosial. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan tidak hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban. Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap korban adalah hal yang tidak kalah penting, sehingga ratio decidendi yang mengedepankan perlindungan ini dapat menjadi langkah yang tepat⁸.

Aspek hukum pidana yang digunakan dalam putusan ini juga mencerminkan penerapan asas-asas hukum yang relevan dalam mengatur konten digital. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Joko Sriwidodo dalam bukunya *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, hukum pidana harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Dalam konteks pemidanaan, pendekatan humanis juga perlu diperhatikan, terutama jika pelaku adalah individu yang kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Banyak kasus pornografi digital dilakukan oleh pelaku yang tidak menyadari dampak jangka panjang dari tindakan

3Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

4Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi, “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi,” *Jurnal Ilmu Hukum*.

5 Dr. Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press, 2019.

6 Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantra Persada Utama, 2017.

7 Ibid.

8 Ibid

mereka. Dalam beberapa kasus, hukuman yang lebih ringan atau rehabilitasi mungkin lebih sesuai daripada hukuman penjara, terutama untuk pelaku yang masih muda dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Selain itu, putusan ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda mengenai bahaya pornografi digital. Pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat sejak dini⁹.

Putusan ini juga menyiratkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran konten pornografi. Hanya dengan kerjasama yang erat dan sistematis, penyebaran konten yang merusak moralitas dapat dikendalikan. Pengadilan diharapkan dapat terus berperan sebagai lembaga yang bukan hanya mengadili, tetapi juga menjaga moral masyarakat secara keseluruhan¹⁰.

Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini berperan besar dalam pembentukan preseden hukum bagi kasus-kasus pornografi digital di Indonesia. Sebagai negara dengan nilai kesusilaan yang tinggi, Indonesia berupaya untuk menjaga agar regulasi tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai yang dipegang teguh.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Hukum Pidana dan Perlindungan Kesusilaan Publik

Teori hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap merusak kesusilaan publik, seperti pornografi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur ketentuan khusus untuk membatasi penyebaran konten pornografi dengan tujuan melindungi moral publik. Menurut Joko Sriwidodo dalam bukunya *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga memiliki peran untuk menjaga kesusilaan publik dengan menegakkan norma-norma yang ada dalam masyarakat¹¹.

Perlindungan kesusilaan publik dari pengaruh pornografi, menurut Erinda Sinaga dalam "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" yang diterbitkan di *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, adalah salah satu tugas hukum pidana. Ia menyebutkan bahwa pornografi, terutama yang disebarluaskan melalui media daring, dapat merusak moralitas masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga undang-undang harus mengatur secara tegas mengenai tindak pidana ini.¹²

Pandangan serupa diungkapkan oleh Arini Ferya Putri dan Tantimin dalam artikel "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia." Mereka menekankan bahwa penyebaran konten pornografi melalui internet memberikan tantangan tersendiri bagi undang-undang yang ada, mengingat teknologi memudahkan akses tanpa batas terhadap konten yang merusak moral masyarakat¹³. Dalam hal ini, hukum pidana berperan penting untuk memberikan perlindungan moral publik melalui pembatasan konten pornografi yang dapat diakses luas.

Selanjutnya, hukum pidana dalam kasus pornografi bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas antara kebebasan informasi dan norma kesusilaan publik. Putri dan Tantimin juga menyebutkan bahwa regulasi terhadap pornografi di Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar tetap efektif dalam menjaga nilai-nilai moral yang dipegang masyarakat¹⁴. Ini berarti bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi yang berkembang pesat di era digital.

Sriwidodo juga menambahkan bahwa hukum pidana harus bersifat preventif, yaitu dengan memberi perlindungan lebih bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan remaja yang mudah

9 Ibid

10 Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

11 Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kepel Press, 2019).

12 Erinda Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

13 Arini Ferya Putri dan Tantimin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*.

14 Ibid

terpengaruh oleh konten negatif¹⁵. Undang-undang yang ketat terkait pornografi mencerminkan upaya hukum pidana untuk melindungi moral publik sekaligus sebagai sarana untuk mencegah penyebaran perilaku yang tidak pantas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori hukum pidana tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga moral masyarakat.

Menurut Fitri Wahyuni dalam Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan norma kesusilaan publik dengan mencegah segala bentuk kejahatan yang merusak. Dalam bukunya, Wahyuni menekankan bahwa tindakan hukum terhadap pornografi bertujuan untuk memastikan ketertiban sosial dengan melindungi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral¹⁶. Dengan demikian, teori hukum pidana ini mendukung perlunya regulasi yang ketat terhadap pornografi untuk mencegah penyebaran konten yang dapat merusak moral masyarakat.

2. Teori Viktimologi dalam Kasus Pornografi

Teori viktimologi menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana pornografi. Dalam banyak kasus, korban pornografi digital mengalami kerugian psikologis dan sosial yang besar akibat penyebaran konten tanpa izin. Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi dalam artikel “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi” di *Jurnal Ilmu Hukum* menyoroti bahwa perlindungan bagi korban dalam kasus pornografi sangat penting, mengingat dampak traumatis yang ditimbulkan oleh konten yang tersebar luas¹⁷.

Menurut Putri et al., korban dari tindak pidana pornografi sering kali mengalami gangguan mental yang serius akibat dari tindakan pelaku. Oleh karena itu, teori viktimologi menekankan bahwa sistem hukum harus mempertimbangkan pemulihan korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum⁸. Pendekatan ini penting untuk memberikan keadilan yang komprehensif, di mana tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga korban mendapatkan perlindungan.

Di sisi lain, Arini Ferya Putri dan Tantimin menjelaskan bahwa dalam era digital, para korban pornografi semakin rentan karena konten yang tersebar bisa diakses secara luas oleh publik tanpa kontrol. Mereka menekankan bahwa teori viktimologi menyoroti pentingnya pemberian dukungan psikologis dan sosial bagi korban, terutama jika mereka terpapar secara tidak sadar dalam jaringan daring. Perlindungan ini menjadi penting agar korban tidak terus-menerus mengalami tekanan akibat penyebaran konten yang sulit dikendalikan.

Viktimologi juga mengharuskan adanya kebijakan hukum yang berpihak pada korban, seperti hak untuk dilupakan dalam kasus pornografi daring. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memiliki hak untuk menghapus jejak digital yang merugikan mereka, seperti yang disampaikan oleh Putri dan Tantimin dalam kaitannya dengan prinsip *right to be forgotten*.¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan korban untuk memiliki kendali atas privasi mereka meskipun konten telah tersebar di internet.

Lebih jauh, Erinda Sinaga menekankan bahwa viktimologi dalam kasus pornografi tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek rehabilitasi bagi korban yang mengalami dampak psikologis yang mendalam. Ia menekankan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kondisi korban dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku¹⁹.

Ini menunjukkan bahwa teori viktimologi tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tetapi juga pemulihan bagi korban yang terdampak secara sosial dan psikologis.

3. Teori Efek Jera (Deterrence) dalam Hukum Pidana Pornografi

Teori efek jera atau *deterrence* menekankan pentingnya memberikan hukuman yang berat untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Dalam konteks kasus pornografi, efek jera menjadi penting mengingat teknologi digital memudahkan penyebaran konten tanpa batas. Joko

15 Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*

16 Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

17 Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi, “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi,” *Jurnal Ilmu Hukum*.

18 Ibid

19 Putri dan Tantimin, “Tinjauan Yuridis.”

Sriwidodo dalam *Kajian Hukum Pidana Indonesia* menjelaskan bahwa teori efek jera bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan dengan menegaskan konsekuensi serius dari pelanggaran hukum²⁰.

Erinda Sinaga dalam artikelnya menyebutkan bahwa teori efek jera diharapkan dapat menekan penyebaran pornografi dengan cara memberikan sanksi yang berat kepada pelaku. Dengan hukuman yang tegas, masyarakat diharapkan akan lebih berhati-hati sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum²¹. Dalam hal ini, efek jera tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman tetapi juga sebagai upaya pencegahan.

Menurut Putri, Syaifudini, dan Nurhadi, efek jera juga sangat relevan dalam kasus pornografi digital, karena konten ini mudah tersebar di media sosial. Dengan sanksi yang ketat, diharapkan masyarakat memahami konsekuensi dari penyebaran konten pornografi dan menghargai norma yang ada²². Teori efek jera ini membantu dalam menciptakan preseden hukum yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kasus-kasus di masa depan.

Arini Ferya Putri dan Tantimin mengungkapkan bahwa penerapan hukuman yang berat dalam kasus pornografi dapat memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan serupa. Mereka menekankan bahwa efek jera tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana pornografi²³. Teori efek jera ini menjadi dasar penting dalam ratio decidendi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami risiko hukum dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan.

Menurut Fitri Wahyuni, teori efek jera penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum. Ia berpendapat bahwa hukum pidana harus berfungsi untuk menakuti pelaku potensial agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Dengan hukuman yang keras, masyarakat akan lebih cenderung untuk menghindari pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pornografi, terutama dalam konteks digital di mana akses terhadap konten pornografi sangat mudah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian adalah menganalisis ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pornografi pada putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar yuridis yang digunakan dalam menentukan putusan hukum, serta untuk menilai apakah dasar hukum yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana pornografi, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby, khususnya terkait ratio decidendi atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari yaitu Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana pornografi, termasuk Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP, dan dokumen resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Kedua, Bahan Hukum Sekunder: Literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, viktimologi, dan teori efek jera (*deterrence*), serta jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang membahas tindak pidana pornografi. Ketiga, Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang digunakan untuk memperjelas dan mendukung analisis hukum.

20 Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban."

21 Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*.

22 Ibid.

23 Ibid

Data diperoleh melalui studi pustaka atau *library research*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan memahami sumber-sumber hukum yang relevan. Data utama berasal dari dokumen putusan pengadilan yang dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus kasus ini. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana dan teori hukum juga dijadikan referensi.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi dan Klasifikasi: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan tindak pidana pornografi dan *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan.
2. Interpretasi: Menafsirkan *ratio decidendi* yang digunakan dalam putusan untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim.
3. Evaluasi: Menilai apakah *ratio decidendi* yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah dapat memberikan efek jera (*deterrence*) serta keadilan bagi korban.
4. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan mengenai apakah *ratio decidendi* dalam putusan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
5. Keabsahan data dijamin melalui *triangulasi* sumber, di mana data dari berbagai literatur ilmiah, undang-undang, dan putusan pengadilan dianalisis untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Selain itu, pendekatan normatif dalam penelitian ini mempermudah validasi data dengan mengacu pada dokumen hukum yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Ratio Decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby terkait Tindak Pidana Pornografi

Ratio decidendi diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby mengenai tindak pidana pornografi. *Ratio decidendi* merupakan inti alasan hukum yang digunakan hakim dalam mencapai putusan, yang memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan dasar pemikiran hukum di balik keputusan tersebut. Pada kasus ini, penting untuk menilai apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim sejalan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan prinsip hukum pidana di Indonesia.

Sebagai negara dengan norma kesusilaan yang tinggi, Indonesia menggunakan Undang-Undang Pornografi untuk membatasi akses dan penyebaran konten yang dianggap merusak moral masyarakat. Dalam pandangan Joko Sriwidodo, hukum pidana di Indonesia harus dapat menjaga kesusilaan publik serta berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif, seperti halnya pornografi yang tersebar melalui internet²⁴. Dalam konteks ini, hakim yang memutuskan kasus ini diharapkan menjadikan *ratio decidendi* sebagai dasar untuk melindungi moral masyarakat serta menekankan pentingnya pembatasan akses pornografi demi menjaga keseimbangan nilai sosial.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Erinda Sinaga dalam artikelnya di *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* menyoroti bahwa dalam kasus pornografi, *ratio decidendi* umumnya berakar pada peraturan yang melindungi moralitas publik²⁵. Hal ini penting karena pornografi bukan sekadar masalah individu, tetapi berdampak luas pada perilaku dan persepsi masyarakat terhadap nilai moral. Dengan demikian, dalam putusan ini, hakim perlu menerapkan dasar hukum yang tegas untuk menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi hukum yang sepadan.

Selain itu, tantangan baru muncul di era digital ketika penyebaran konten pornografi semakin tidak terbatas. Dalam artikel “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia,” Arini Ferya Putri dan Tantimin menjelaskan bahwa faktor teknologi mempersulit pembatasan akses dan kontrol terhadap konten pornografi²⁶. *Ratio decidendi*

24 Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kepel Press, 2019).

25 Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

26 Arini Ferya Putri dan Tantimin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana*.

dalam kasus ini seharusnya mempertimbangkan aspek teknologi ini dan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan teknologi, aturan hukum tetap harus mampu melindungi masyarakat dari konten yang merusak.

Pandangan pribadi saya adalah bahwa *ratio decidendi* dalam putusan ini harus mengedepankan fungsi preventif, mengingat dampak luas dari penyebaran pornografi digital. Sistem hukum pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Sriwidodo, harus mampu memberikan perlindungan yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah penyebaran konten serupa di masa depan²⁷. Pendekatan ini sangat penting karena menekankan bahwa selain menghukum pelaku, pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya konten pornografi.

Lebih jauh, teori hukum pidana menekankan bahwa hukuman dalam kasus ini harus mencerminkan upaya negara dalam menjaga ketertiban sosial dan moral. Dr. Fitri Wahyuni dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* menyoroti bahwa hukum pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban publik dengan melarang tindakan yang berpotensi merusak norma sosial²⁸. Dalam kasus ini, *ratio decidendi* yang dipakai oleh hakim perlu menunjukkan keseriusan dalam melindungi masyarakat dari efek negatif pornografi, terutama dalam bentuk yang dapat diakses secara daring.

Pada saat yang sama, pendekatan *ratio decidendi* dalam kasus ini sebaiknya mempertimbangkan aspek viktimologi, khususnya dampak pada korban. Menurut Sisiliya Anindi Putri dalam "Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi," banyak korban dari tindak pidana pornografi mengalami dampak psikologis yang serius²⁹. *Ratio decidendi* dalam putusan ini sebaiknya juga memberikan perhatian kepada kondisi psikologis dan dampak sosial yang dialami korban, sehingga mencerminkan keadilan yang lebih holistik.

Aspek lain yang perlu ditekankan dalam *ratio decidendi* ini adalah pentingnya efek jera (*deterrence*). Efek jera berfungsi untuk mencegah pelaku lain melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Erinda Sinaga dalam artikel yang sama menyebutkan bahwa penerapan efek jera dalam putusan pidana pornografi dapat membantu mengurangi penyebaran konten sejenis³⁰. Dalam kasus ini, *ratio decidendi* sebaiknya menunjukkan sikap tegas terhadap pelaku agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakan penyebaran konten pornografi.

Analisis pribadi saya melihat bahwa *ratio decidendi* dalam kasus ini harus mencerminkan perlindungan terhadap korban, pencegahan terhadap masyarakat, dan edukasi mengenai dampak pornografi. Dengan mempertimbangkan aspek viktimologi dan efek jera, hakim dapat memberikan dasar hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga memberikan pelajaran bagi masyarakat luas. Hal ini penting agar masyarakat memahami bahwa penyebaran konten yang merusak moral publik tidak akan diabaikan oleh sistem hukum.

Selain itu, *ratio decidendi* dalam kasus ini sebaiknya menjadi dasar bagi pembentukan preseden hukum untuk kasus-kasus serupa. Menurut Joko Sriwidodo, preseden hukum dari putusan yang tegas dan jelas dapat menjadi panduan bagi hakim lain dalam memutus perkara yang sama⁸. Putusan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus pornografi digital di masa depan, terutama karena kejahatan ini berpotensi untuk berkembang di era digital yang semakin maju.

Dengan kata lain, pendekatan *ratio decidendi* yang digunakan dalam kasus ini tidak hanya berperan dalam memutus perkara saat ini tetapi juga membantu memperkuat sistem hukum dalam menangani kasus serupa. *Ratio decidendi* yang mempertimbangkan aspek teknologi, dampak sosial, dan efek jera akan memberikan dasar hukum yang relevan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

Terakhir, penting juga bagi hakim untuk memastikan bahwa *ratio decidendi* ini mempertimbangkan hak-hak pelaku, sesuai dengan prinsip keadilan yang diakui di Indonesia.

27 Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*.

28 Ibid

29 Ibid, Hlm 7-9

30 Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Menurut Erinda Sinaga, perlindungan terhadap hak pelaku harus tetap dijaga, meskipun ia bersalah³¹. Hakim perlu mempertimbangkan semua aspek ini dalam *ratio decidendi* agar putusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, *ratio decidendi* dalam putusan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, memperkuat sistem peradilan, dan menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melawan kejahatan yang merusak moral publik. Dalam konteks ini, *ratio decidendi* memiliki peran penting untuk mendidik dan mencegah masyarakat terlibat dalam tindak pidana yang sama, serta menjadi dasar dalam menangani kasus pornografi di masa mendatang.

Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Kasus Pornografi di Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Faktor-faktor ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi korban dari dampak negatif yang mungkin mereka alami akibat penyebaran konten asusila. Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum, saya melihat pentingnya memahami faktor-faktor ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hakim menggunakan pertimbangan hukum yang berimbang dalam mencapai putusan yang adil dan proporsional.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan konten pornografi, aspek viktimologi menjadi salah satu elemen penting yang dipertimbangkan hakim. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sisiliya Anindi Putri dalam artikel “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi,” yang menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban karena tindak pidana ini. Korban yang terlibat dalam kasus pornografi seringkali mengalami trauma jangka panjang akibat eksposur yang tidak diinginkan di ruang publik³².

Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa aspek viktimologi ini adalah elemen penting yang perlu diutamakan dalam sistem hukum pidana. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi korban bukan hanya memberikan keadilan yang lebih holistik, tetapi juga menggarisbawahi peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban yang menderita secara psikologis maupun sosial. Dalam konteks ini, saya percaya bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dampak yang dialami korban mendapat perhatian yang serius dalam *ratio decidendi* putusan.

Selain aspek viktimologi, pertimbangan terhadap efek jera juga berperan penting dalam putusan kasus pornografi. Erinda Sinaga dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* mengemukakan bahwa salah satu tujuan utama dari penjatuhannya sanksi adalah untuk mencegah tindak pidana serupa terjadi di masa depan, atau yang dikenal dengan efek jera (*deterrence*)³³. Efek jera ini dirancang agar pelaku dan masyarakat umum memahami konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melanggar aturan terkait konten pornografi. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa efek jera sangat penting untuk kasus seperti ini, terutama di era digital di mana penyebaran konten pornografi sangat mudah terjadi.

Saya juga melihat bahwa dalam konteks kasus ini, penting bagi hakim untuk menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan penerapan efek jera yang kuat terhadap pelaku. Dalam kasus-kasus dengan dampak sosial yang signifikan seperti ini, pendekatan hukuman yang menekankan pada efek jera dapat mengirimkan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa perilaku yang merusak nilai kesusilaan tidak akan ditoleransi. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada keadilan individu tetapi juga pada keadilan sosial yang lebih luas.

Selain itu, Arini Ferya Putri dan Tantimin dalam artikel mereka menyoroti bahwa dalam kasus pornografi digital, hakim perlu mempertimbangkan faktor teknologi yang memudahkan akses dan penyebaran konten secara cepat dan luas³⁴. Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa

31 Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi, “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.

32 Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi, “Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi,” *Jurnal Ilmu Hukum*.

33 Erinda Sinaga, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

34 Arini Ferya Putri dan Tantimin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana*.

perkembangan teknologi menambah kompleksitas kasus-kasus seperti ini, di mana kejahatan yang dilakukan melalui platform digital memiliki dampak yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi skala dampak yang dialami korban dan masyarakat.

Saya juga percaya bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek pemulihan bagi korban. Dr. Fitri Wahyuni dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak³⁵. Dalam kasus ini, jika korban tidak diberikan perlindungan dan perhatian yang memadai, maka sistem peradilan pidana belum sepenuhnya berhasil dalam melindungi hak-hak mereka.

Pandangan saya sebagai mahasiswa adalah bahwa perlindungan bagi korban dalam kasus pornografi harus mencakup akses terhadap bantuan psikologis dan dukungan sosial. Dukungan ini penting agar korban dapat pulih dari dampak negatif yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, korban mengalami trauma yang mendalam dan merasa terisolasi akibat eksposur yang tidak diinginkan, sehingga hakim perlu mempertimbangkan pemulihan korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Selain itu, saya juga setuju dengan pandangan bahwa hakim harus mempertimbangkan peran edukasi dalam putusan mereka. Joko Sriwidodo menyebutkan dalam *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa putusan yang diambil dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari pornografi serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melakukan tindak pidana serupa.

Hakim juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan psikologis yang rusak akibat tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan viktimologi yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dalam kasus pornografi, korban sering kali mengalami kehilangan privasi yang mendalam, dan hakim seharusnya mempertimbangkan bentuk restitusi atau kompensasi untuk membantu proses pemulihan korban³⁶.

Dalam pandangan saya, penjatuhan hukuman dalam kasus ini juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban dan masyarakat. Sistem hukum pidana harus berperan untuk memastikan bahwa keadilan tercapai tidak hanya pada level individu tetapi juga dalam masyarakat luas. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa dampak yang luas dari tindak pidana seperti ini harus menjadi perhatian khusus hakim dalam menentukan putusan yang adil.

Lebih lanjut, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan regulasi yang ada sebagai pedoman hukum. Arini Ferya Putri dan Tantimin dalam artikel mereka menyebutkan bahwa dalam menanggapi kasus pornografi digital, hakim perlu mengacu pada peraturan yang secara tegas mengatur pembatasan dan kontrol konten yang merusak moral masyarakat³⁷. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang kuat.

Pada akhirnya, faktor-faktor ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa pertimbangan ini menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk memastikan keadilan yang holistik dan berkelanjutan dalam kasus-kasus yang melibatkan konten pornografi.

Efektivitas *Ratio Decidendi* dalam Memberikan Efek Jera dan Preseden Hukum pada Kasus Pornografi Digital

Efektivitas *ratio decidendi* dalam memberikan efek jera (*deterrence*) serta peranannya sebagai preseden hukum bagi kasus-kasus pornografi digital di Indonesia. *Ratio decidendi*, sebagai alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim, tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum, khususnya yang

35 Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

36 Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kepel Press, 2019).

37 Ibid.

berkaitan dengan norma kesusilaan, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa putusan yang memberikan efek jera dan preseden yang kuat dapat berdampak luas, baik dalam menekan kasus serupa di masa depan maupun dalam mengarahkan praktik hukum yang konsisten.

Efek jera adalah salah satu tujuan utama dalam penjatuhan sanksi dalam hukum pidana, terutama untuk kasus-kasus yang berdampak luas pada masyarakat, seperti pornografi digital. Erinda Sinaga dalam artikelnya di *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* menyoroti bahwa penerapan efek jera adalah upaya penting dalam menekan angka kejahatan dan mengingatkan masyarakat akan konsekuensi yang serius dari pelanggaran hukum terkait pornografi³⁸. Dengan efek jera yang efektif, putusan ini diharapkan mampu mengurangi kasus-kasus penyebaran konten pornografi yang semakin mudah dilakukan di era digital.

Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa efek jera dalam kasus pornografi digital sangat penting mengingat sifat penyebarannya yang cepat dan sulit dikendalikan. Konten pornografi yang tersebar di internet dapat diakses oleh siapa saja, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Karena itu, *ratio decidendi* yang menekankan pada efek jera tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga melindungi masyarakat luas dari dampak negatif pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang tegas juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah pelaku lain agar tidak terlibat dalam tindak pidana yang sama.

Selain efek jera, *ratio decidendi* dalam kasus ini juga diharapkan berfungsi sebagai preseden hukum bagi kasus-kasus sejenis. Menurut Joko Sriwidodo dalam *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, putusan yang kuat dan jelas dapat berperan sebagai panduan bagi hakim lain dalam memutus kasus serupa³⁹. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum pidana, terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dan moral publik. Dengan adanya preseden hukum, diharapkan putusan-putusan mendatang akan lebih konsisten dalam menangani kasus pornografi digital.

Namun, saya juga menyadari bahwa untuk menjadi preseden yang efektif, *ratio decidendi* dalam kasus ini harus memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan. Arini Ferya Putri dan Tantimin menekankan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, sehingga *ratio decidendi* perlu memperhitungkan dampak teknologi dalam penyebaran konten pornografi⁴⁰. Tanpa mempertimbangkan faktor ini, preseden hukum yang dibentuk mungkin akan sulit diterapkan dalam konteks yang semakin kompleks di era digital.

Pandangan saya sebagai mahasiswa adalah bahwa *ratio decidendi* yang digunakan dalam kasus ini harus memiliki elemen fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Dalam dunia digital yang terus berubah, aturan yang kaku akan sulit untuk mengikuti dinamika penyebaran konten terlarang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang fleksibel dan adaptif akan membantu hakim di masa mendatang dalam memutus kasus dengan mempertimbangkan faktor-faktor baru yang muncul.

Lebih lanjut, *ratio decidendi* yang efektif dalam memberikan efek jera dan preseden hukum juga perlu memperhatikan aspek edukasi masyarakat. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa hukum pidana juga memiliki fungsi edukatif, di mana putusan yang diambil seharusnya mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai hukum yang dijunjung tinggi⁴¹. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa putusan yang menegaskan dampak negatif pornografi dan konsekuensi hukumnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga moral dan etika dalam penggunaan media digital.

Sebagai mahasiswa, saya juga percaya bahwa preseden hukum yang baik harus mampu memberikan arahan yang jelas bagi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus dengan karakteristik serupa. Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi dalam artikel mereka

38 Erinda Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

39 Ibid

40 Arini Ferya Putri dan Tantimin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*.

41 Ibid

menyoroti pentingnya *ratio decidendi* yang mempertimbangkan aspek viktimologi untuk memberikan keadilan yang komprehensif⁴². Jika aspek viktimologi ini dijadikan bagian dari preseden, maka hakim di masa depan akan memiliki panduan yang lebih kuat dalam mempertimbangkan kondisi korban dalam kasus pornografi digital.

Di sisi lain, preseden hukum yang ditetapkan melalui *ratio decidendi* ini juga harus mempertimbangkan hak-hak pelaku, termasuk prinsip hak asasi manusia. Erinda Sinaga menyebutkan bahwa meskipun pelaku dinyatakan bersalah, hak-hak dasar mereka tetap harus dilindungi sebagai bentuk keadilan yang berimbang. Dengan demikian, preseden yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang menyeluruh.

Dalam pandangan saya, *ratio decidendi* yang efektif dalam kasus ini perlu menunjukkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan hak pelaku. Pendekatan yang seimbang akan mencerminkan komitmen sistem hukum untuk menjaga integritas hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus. Dengan cara ini, preseden yang dihasilkan dari putusan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Di samping itu, penting bagi *ratio decidendi* untuk mendukung perkembangan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Fitri Wahyuni dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa hukum pidana harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menanggapi kejahatan yang berkembang di era modern⁴³. Oleh karena itu, preseden hukum yang dibentuk dalam kasus ini diharapkan akan mencerminkan hukum pidana yang adaptif.

Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa efektivitas *ratio decidendi* dalam memberikan efek jera dan preseden hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan putusan tersebut di masa depan. Jika hakim di berbagai wilayah menerapkan *ratio decidendi* yang sama, maka kasus pornografi digital dapat ditangani dengan lebih efektif, dan masyarakat akan melihat bahwa sistem peradilan berfungsi secara konsisten. Ini penting untuk menjaga legitimasi hukum pidana dalam menangani kejahatan yang merusak moralitas.

Sebagai alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim, tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa putusan yang memberikan efek jera dan preseden yang kuat dapat berdampak luas, baik dalam menekan kasus serupa di masa depan maupun dalam mengarahkan praktik hukum yang konsisten.

Efek jera adalah salah satu tujuan utama dalam penjatuhan sanksi dalam hukum pidana, terutama untuk kasus-kasus yang berdampak luas pada masyarakat, seperti pornografi digital. Erinda Sinaga dalam artikelnya di *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* menyoroti bahwa penerapan efek jera adalah upaya penting dalam menekan angka kejahatan dan mengingatkan masyarakat akan konsekuensi yang serius dari pelanggaran hukum terkait pornografi⁴⁴. Dengan efek jera yang efektif, putusan ini diharapkan mampu mengurangi kasus-kasus penyebaran konten pornografi yang semakin mudah dilakukan di era digital.

Saya berpendapat bahwa efek jera dalam kasus pornografi digital sangat penting mengingat sifat penyebarannya yang cepat dan sulit dikendalikan. Konten pornografi yang tersebar di internet dapat diakses oleh siapa saja, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Karena itu, *ratio decidendi* yang menekankan pada efek jera tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga melindungi masyarakat luas dari dampak negatif pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang tegas juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah pelaku lain agar tidak terlibat dalam tindak pidana yang sama.

42 Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi, "Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi," *Jurnal Ilmu Hukum*.

43 Ibid

44 Erinda Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

Selain efek jera, *ratio decidendi* dalam kasus ini juga diharapkan berfungsi sebagai preseden hukum bagi kasus-kasus sejenis. Menurut Joko Sriwidodo dalam *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, putusan yang kuat dan jelas dapat berperan sebagai panduan bagi hakim lain dalam memutus kasus serupa. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum pidana, terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dan moral publik. Dengan adanya preseden hukum, diharapkan putusan-putusan mendatang akan lebih konsisten dalam menangani kasus pornografi digital.

Namun, saya juga menyadari bahwa untuk menjadi preseden yang efektif, *ratio decidendi* dalam kasus ini harus memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan. Arini Ferya Putri dan Tantimin menekankan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, sehingga *ratio decidendi* perlu memperhitungkan dampak teknologi dalam penyebaran konten pornografi⁴⁵. Tanpa mempertimbangkan faktor ini, preseden hukum yang dibentuk mungkin akan sulit diterapkan dalam konteks yang semakin kompleks di era digital.

Pandangan saya sebagai mahasiswa adalah bahwa *ratio decidendi* yang digunakan dalam kasus ini harus memiliki elemen fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Dalam dunia digital yang terus berubah, aturan yang kaku akan sulit untuk mengikuti dinamika penyebaran konten terlarang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang fleksibel dan adaptif akan membantu hakim di masa mendatang dalam memutus kasus dengan mempertimbangkan faktor-faktor baru yang muncul.

Lebih lanjut, *ratio decidendi* yang efektif dalam memberikan efek jera dan preseden hukum juga perlu memperhatikan aspek edukasi masyarakat. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa hukum pidana juga memiliki fungsi edukatif, di mana putusan yang diambil seharusnya mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai hukum yang dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa putusan yang menegaskan dampak negatif pornografi dan konsekuensi hukumnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga moral dan etika dalam penggunaan media digital.

Sebagai mahasiswa, saya juga percaya bahwa preseden hukum yang baik harus mampu memberikan arahan yang jelas bagi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus dengan karakteristik serupa. Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi dalam artikel mereka menyoroti pentingnya *ratio decidendi* yang mempertimbangkan aspek viktimologi untuk memberikan keadilan yang komprehensif⁴⁶. Jika aspek viktimologi ini dijadikan bagian dari preseden, maka hakim di masa depan akan memiliki panduan yang lebih kuat dalam mempertimbangkan kondisi korban dalam kasus pornografi digital.

Di sisi lain, preseden hukum yang ditetapkan melalui *ratio decidendi* ini juga harus mempertimbangkan hak-hak pelaku, termasuk prinsip hak asasi manusia. Erinda Sinaga menyebutkan bahwa meskipun pelaku dinyatakan bersalah, hak-hak dasar mereka tetap harus dilindungi sebagai bentuk keadilan yang berimbang⁴⁷. Dengan demikian, preseden yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang menyeluruh.

Dalam pandangan saya, *ratio decidendi* yang efektif dalam kasus ini perlu menunjukkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan hak pelaku. Pendekatan yang seimbang akan mencerminkan komitmen sistem hukum untuk menjaga integritas hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus. Dengan cara ini, preseden yang dihasilkan dari putusan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Di samping itu, penting bagi *ratio decidendi* untuk mendukung perkembangan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Fitri Wahyuni dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa hukum pidana harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menanggapi kejahatan yang berkembang di era modern⁴⁸. Oleh karena

45 Ibid

46 Sisiliya Anindi Putri, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi, "Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi," *Jurnal Ilmu Hukum*.

47 Ibid

48 Ibid

itu, preseden hukum yang dibentuk dalam kasus ini diharapkan akan mencerminkan hukum pidana yang adaptif.

Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa efektivitas *ratio decidendi* dalam memberikan efek jera dan preseden hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan putusan tersebut di masa depan. Jika hakim di berbagai wilayah menerapkan *ratio decidendi* yang sama, maka kasus pornografi digital dapat ditangani dengan lebih efektif, dan masyarakat akan melihat bahwa sistem peradilan berfungsi secara konsisten. Ini penting untuk menjaga legitimasi hukum pidana dalam menangani kejahatan yang merusak moralitas.

Akhirnya, *ratio decidendi* yang kuat dalam kasus ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pornografi digital di Indonesia. Dengan adanya preseden hukum yang jelas, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran konten yang merusak moral masyarakat. Ini akan menjadi langkah penting untuk membangun sistem hukum pidana yang relevan dan responsif.

Ratio decidendi dalam kasus ini diharapkan tidak hanya efektif dalam memberikan efek jera tetapi juga menjadi preseden yang baik bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa pendekatan yang berimbang, konsisten, dan adaptif dalam *ratio decidendi* akan memperkuat sistem hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi digital dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Akhirnya, *ratio decidendi* yang kuat dalam kasus ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pornografi digital di Indonesia. Dengan adanya preseden hukum yang jelas, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran konten yang merusak moral masyarakat. Ini akan menjadi langkah penting untuk membangun sistem hukum pidana yang relevan dan responsif.

Dalam demikian kesimpulannya, *ratio decidendi* dalam kasus ini diharapkan tidak hanya efektif dalam memberikan efek jera tetapi juga menjadi preseden yang baik bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa pendekatan yang berimbang, konsisten, dan adaptif dalam *ratio decidendi* akan memperkuat sistem hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi digital dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby terkait tindak pidana pornografi, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim mempertimbangkan aspek viktimologi, efek jera, dan dampak sosial dari penyebaran konten pornografi digital. *Ratio decidendi* ini diharapkan efektif dalam memberikan keadilan bagi korban, melindungi moral publik, dan menjadi preseden hukum bagi kasus serupa di masa mendatang. Putusan yang berimbang antara keadilan bagi korban dan penegasan hukum kepada pelaku memberikan pesan kuat bahwa sistem peradilan berkomitmen melawan kejahatan yang merusak norma kesusilaan masyarakat.

REKOMENDASI

- 1) Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang lebih spesifik terhadap penyebaran konten pornografi digital agar penegakan hukum lebih efektif menghadapi kejahatan berbasis teknologi.
- 2) Peningkatan Literasi Digital: Upaya edukasi masyarakat mengenai dampak negatif pornografi dan konsekuensi hukumnya harus ditingkatkan, terutama pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan remaja.
- 3) Penerapan Preseden: Agar *ratio decidendi* ini menjadi preseden hukum yang kuat, hakim di berbagai wilayah diharapkan konsisten dalam menerapkan dasar hukum yang serupa pada kasus-kasus pornografi digital di masa depan.

REFERENSI

- Rosando, Abraham Ferry, 'Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia, 2018
- Arini Ferya Putri, dan Tantimin. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana*.
- Fitri Wahyuni, Dr. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Muladi, Dr., dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: PT Alumni, 1991.
- Putri, Sisiliya Anindi, Endra Syaifudini, dan Syiis Nurhadi. "Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbw Tentang Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sinaga, Erinda. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: Penerbit Graha Ilmu, 2020.
- Widodo, Agus. *Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan dan Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Satochid Kartanegara, M. *Hukum dan Moral dalam Perspektif Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudarto, Dr. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.